

ATROF-MUHITNI YASHIL MAKONGA AYLANTIRISH TOZA HAVONING ASOSIDIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353663>

Ibragimov Muhammad Ibragim o'g'li

Qar MII Iqtisodiyot fakulteti

II bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni asrash va O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotni "yashillashtirish" bilan bog'liq masalalar hamda ularning yechimlari va istiqbollari bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье описаны вопросы, связанные с сохранением зелёной экономики и «озеленением» экономики Узбекистана, а также их решения и перспективы.

Annotatsion. This article describes issues related to the preservation of the green economy and the "greening" of the economy of Uzbekistan, as well as their solutions and prospects.

Kalit so'zlar. "Yashil makon", "yashil" iqtisodiyot, sog'lom ekologik tizim

Keywords. Green space, green economy, healthy ecosystem

КИРИШ (Introduction). Bugungi kunda yashil olamni saqlash va ko'paytirish davlat siyosati darajasida amalga oshirilayotganini keng ko'lamli islohotlar orqali ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish tashabbusi ilgari surildi va ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan holda innovatsion taraqqiyotga erishish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va shu bilan bir qatorda barcha hududlarda ko'chat ekish jarayonini amalga oshirish, hududlarning tuproq va iqlim sharoitini o'rganishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda.

Islohotlar butun O'zbekistonda, shu jumladan, Qashqadaryo viloyatida ham boshlangan, ushbu loyiha har bir shahar va tumanlarda, ayniqsa mahallalarda ham qizg'in tus olmoqda.

Viloyatda "Yashilmakon" umummilliy loyihasini amalga oshirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Chunki, hozirgi davr iqtisodiyoti muayyan bir tizim sifatida nafaqat iqtisodiy o'sish, balki texnik mukammallik hamda raqobatbardoshlik tamoyillari asosida shakllanishi, inson yashash sharoitini yaxshilash hamda kelajak avlodlar uchun qulay iqtisodiy sharoit yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Iqtisodiyotning bunday transformatsiyasi bugungi kunda "yashil iqtisodiyot" asosidagi barqaror taraqqiyot deb nomlanadi.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literaturerevien)

Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Xalqaro hamjamiyatda "yashil" iqtisodiyot Strategiyasiga insoniyat rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi ekologik, energetik, oziq-ovqat va iqtisodiy muammolarni hal etishga qaratilgan asosiy yechim sifatida qaralmoqda[1]. Mamlakatimizda ham uzoq muddatli strategiyaning ishlab

chiqilgani, “yashil” texnologiyalarni joriy etish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha tizimli choralar ko‘rilayotganini quyidagi yo‘nalishlardan ko‘rishimiz mumkin:

- texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

- davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;

- davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;

- Orolbo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralarini ko‘rish;

“yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali mamalakatlar bilan xalqaro hamkorlikni mustahkamlash [2].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof- muhit bo‘yicha dasturi yondashuvi bo‘yicha yashil iqtisodiyotni ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimi uch turga bo‘linadi:

- ekologik muammolar bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar:
- Iqtisodiy va siyosiy ko‘rsatkichlar:
- Faravonlik ko‘rsatkichlari.

O‘rtacha yillik o‘rmonlarni kesish tabiiy o‘rmon maydonini boshqa maqsadlar uchun doimiy ravshda qayta ishlashga, jumladan, ekinlarni etishtirish, doimiy qishloq xo‘jaligi, parrandachilik, aholi punkitlarini va ifratuzilmani rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘rmonlarning yo‘qolib borayotgan xududlarida to‘xtatilgan maydonlarni o‘z ichiga olmaydi, ammo ular qayta tiklash yoki yonilg‘i yig‘ish, kislota yog‘inlari yoki o‘rmon yong‘inlari bilan zararlangan maydonlar uchun mo‘ljallangan

Ekologik muammolar bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar:

Muammolar	Ko‘rsatkichlar
Iqlim o‘zgarishi	Karbon emissiyasi (tonna/yil); Qayta tiklanadigan energiya ulushi(%); Odam boshiga energiya iste‘moli.
Ekotizim boshqaruvi	O‘rtacha yillik o‘rmonlarni kesish; Aholi jon boshiga yillik toza suv miqdori;
Resurslar samaradorligi	Energiya samaradorligi; Xom-ashyo samaradorligi Suv samaradorligi; CO ₂ samaradorligi.
Kimyoviy moddalar va chiqindilarni boshqarish	Aholi jon boshiga CO ₂ emissiyasi; Chiqindilarni yig‘ish;

Salbiy raqamlar o'rmon maydonlarining o'sishini ko'rsatadi. Indekator so'ngi 10 yil mobaynida Qishloq xo'jaligi erlari doimiy ekinlarda va doimiy yaylovlarda olinadigan er maydonlarining ulishiga mos keladi. Ekin ekishni to'xtatish natijasida tark qilingan erlar chiqarib tashlanadi. Doimiy ekinlar erlari uzoq vaqt davomida erni egaqlagan ekinlar bilan ishlov beriladigan erlardir va har- bir hosildan keyin qayta tiklanmaslik kerak. [3].

Mutaxassislarning tavsiyasiga asosan, hududlarda ekish uchun 27 turdagi daraxt ko'chatlari taklif etilmoqda. Masalan, kashtan, oqqayin, eman, yapon saforasi, shumtol, qayrag'och, pavloniya, terak, akatsiya, chinor, tut, jiyda, yong'oq, behi, uzum, qrim qarag'ayi va virgin archasi bizning mintaqamiz uchun mosdir. Bunda har bir viloyatning iqlimi va tuproq tarkibi inobatga olinadi.

Yuqoridagilarni e'tiborga oladigan bo'lsak, yashil makon miqyosida ekilayotgan daraxtlar havodagi zararli karbonat angidridni yutib, o'rniga kislorod ishlab chiqaradi va bizning nafas olishimizga yordam beradi. Ular issiqda salqinlik beradi, atrof-muhitni shovqinlardan himoya qiladi.

Dunyo ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda dunyo bo'yicha 3 trln. atrofida daraxt mavjud. Biroq har bir daqiqada ularning 27 ta futbol maydoniga teng qismining kesilayotgani iqlim o'zgarishiga olib keladi. Shu sababli ham bugungi kunda aholi yashash hududlarida turli mevali va mevasiz daraxtlar ekish hamda ularni parvarishlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

2019 – 2020 yilda o'tkazilgan “Bir million daraxt” aksiyasi davomida O'zbekistonning barcha hududlarida jami 3 mln 800 ming tupga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mamlakat bo'ylab “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish, shu orqali shaharlardagi yashil maydonlarni hozirgi 8 foizdan 30 foizga oshirish dolzarb vazifa qilib belgilandi. Ushbu loyiha doirasida viloyat Obodonlashtirish bosh boshqarmasi tomonidan 2021-2022 yillarda 950 ming tup manzarali daraxt va 200 mingta turli buta ko'chatlari, 1500 milliondan ortiq har xil turdagi mavsumiy gullarni ekish rejalashtirilmoqda [4].

Yashil makonni yaratish har bir insonning ham burchi, ham vazifasidir, shunday ekan, "yashil" iqtisodiyot strategiyasini amalga oshirish natijasida 2030-yilga borib yuqori sur'atlarga erishish ko'zda tutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019 – 2030 yillar davrida O'zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-sonli qarori islohotlarni amalga oshirishga xizmat qiluvchi huquqiy-me'yoriy hujjat bo'lib, iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish sohasida boshqaruvni yaxshilashga, tabiiy resurslarni saqlash va ulardan oqilona foydalanishga, issiqxona gazlarining ajratmalarini kamaytirishga, “yashil” energiyadan foydalanishni ta'minlashga, “yashil” ish o'rinlari yaratishga va iqlim barqarorligiga erishishga xizmat qiladi [5].

Hududlarda, jumladan Qashqadaryo viloyatida ham ushbu loyiha asosidagi amaliy ishlar jadal olib borilmoqda. Xususan, jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining

keskin ortib borishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof-muhitga salbiy antropogen ta'sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda.

Iqtisodiyotda energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to'sqinlik qiladi.

Yashil iqtisodiyotni tadqiq etuvchi olimlarning fikriga ko'ra, yashil olam qanchalik katta hududni egallasa, baxtlik darajasi ham ortadi, baxt indeksini belgilashda ekologik omillar, sog'lom ekologik tizim ham yetakchi o'rin tutadi. Shunday ekan, atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, bioxilma-xillikni asrash, “yashil olam”ni kengaytirish barchamizning vazifamiz va bunda inson omili juda katta rol o'ynaydi.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Xulosa shuki, yosh avlodning tabiatga, atrof-muhitga bo'lgan mehrini oshirish hamda ularda mamlakatimizdagi ekologik muhitga nisbatan daxldorlik hissini yuksaltirish kerak. Xalqaro tajribaga qaraydigan bo'lsak, ko'pgina rivojlangan davlatlarda tabiiy fanlarni tabiat qo'ynida bevosita amaliyot bilan bog'lab o'tiladi, bizda ham ushbu tajribaning qo'llanilishi ta'lim sifatining oshishida yaxshi samara beradi. “Yashil olam”ni kengaytirish orqali ijtimoiy iqtisodiyotni ham rivojlantirish, ko'ngilochar sohadan daromadni oshirish yo'llarini izlash ham zarurdir.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР ВА МАНБАЛАР РЎЙХАТИ:

1. <https://mineconomy.uz/uz/news/view/2936> "Yashil" iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi: maqsad va vazifalar
2. <https://mineconomy.uz/uz/news/view/2936> "Yashil" iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi: maqsad va vazifalar.
4. <http://.WWW.greengrowthknowledge.org/country-data//source-information#313> BMTning “Yashil o'sish ma'lumotlar ba'zasi” ma'lumotlari asosida. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish xalqaro standartlarini joriy etish muammo va echimlar mavzusidagi ilmiy maqolar ma'ruza tezislar to'plami X. A. Hakimov Yashil iqtisodiyotni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi mavzusidagi maqolasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida PQ-4477-son qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida PQ-4477-son qarori.